

© Ленкова А., Кравчук Т. 2023.

<https://doi.org/>

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТЕХНІЦІ ВПРАВ З М'ЯЧЕМ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Анастасія Ленкова

Тетяна Кравчук

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. *Мета дослідження* – обґрунтувати й розробити спеціальні комплекси вправ, спрямовані на удосконалення процесу навчання техніці рухів з м'ячем в художній гімнастиці на етапі базової підготовки. **Матеріал і методи дослідження:** В дослідженні взяли участь 20 дівчат 8-9 років, що займалися художньою гімнастикою в групах базової підготовки першого року навчання. Для проведення дослідження було сформовано контрольну (КГ) і експериментальну (ЕГ) групи в кожній по 10 осіб. Для досліджуваних експериментальної групи в навчально-тренувальний процес впроваджувалися спеціально розроблені комплекси вправ, що мали сприяти полегшенню та удосконаленню процесу навчання базовим рухам з м'ячем. Дівчата, що входили до контрольної групи, навчалися за стандартною методикою. Для вирішення сформульованих завдань використовувались наступні методи дослідження: аналіз наукової і спеціально-методичної літератури; аналіз правил та відеоматеріалів змагань з художньої гімнастики; узагальнення досвіду фахівців з цього виду спорту і власного практичного досвіду; опитування тренерів і гімнасток; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; педагогічне тестування з метою оцінки техніки виконання контрольних вправ з м'ячем, методи математичної статистики. **Результати.** У дослідженні виявлено групи вправ з м'ячем, при навчанні яких, виникає найбільше складнощів, у гімнасток, що тренуються на етапі базової підготовки в художній гімнастиці. Серед них великі перекати по двом і більше частинам тіла та високі кидки. Підібрано засоби, що можуть ефективно використовуватися в підготовчій, основній і заключній частинах заняття та сприяти удосконаленню процесу навчання вправам з м'ячем. Це загальнорозвиваючі, підготовчі та підвідні вправи і рухливі ігри з м'ячами різної фактури, розмірів і ваги. **Висновки.** Експериментально доведено ефективність розроблених комплексів вправ, шляхом їх впровадження до навчально-тренувального процесу в групах базової підготовки з художньої гімнастики та статистичної обробки отриманих результатів дослідження. Показано, що розроблені комплекси найбільший позитивний вплив зробили на вміння юних гімнасток виконувати великі перекати та високі кидки лівою рукою.

Ключові слова: вправи з м'ячем, предметна підготовка, методика, розвиток, художня гімнастика.

IMPROVEMENT OF TRAINING IN BALL TECHNIQUE IN RHYTHMIC GYMNASTICS IN BASIC TRAINING

Anastasiya Lienkova, Tetyana Kravchuk.

Abstract. The aim of the study was to substantiate and compile special exercises for improving the process of learning the technique of movement with a ball in rhythmic

gymnastics at the stage of basic training. Material and methods: The research involved 20 girls between the ages of 8 and 9 who were engaged in rhythmic gymnastics in basic preparation groups for the first year of schooling. A control and experimental group of 10 persons each was formed to conduct the study. Specially compiled exercises were introduced into the training process for the experimental group under study. They were intended to facilitate and improve the teaching of basic ball movements. The girls in the control group were trained according to the standard method. To solve the formulated problems the following research methods were used: analysis of literature; analysis of rules and video materials of competitions in rhythmic gymnastics; generalization of the experience of specialists in this sport and their own practical experience; survey of coaches and gymnasts; pedagogical observations; pedagogical experiment; pedagogical testing of technique of control exercises with ball, methods of mathematical statistics. Results. The study identified groups of exercises with a ball, during the training of which the greatest number of difficulties, gymnasts who train at the stage of basic training in rhythmic gymnastics. Among them are large rolls on two or more body parts and high throws. Selected means that can be effectively used in the preparatory, main and final part of the lesson and contribute to the improvement of the training process with the ball. These are general educational, preparatory and leading exercises and mobile games with balls of different textures, sizes and weights. Conclusions. The effectiveness of developed sets of exercises by their introduction into the educational process in groups of basic training in rhythmic gymnastics and statistical processing of the obtained results of research has been experimentally proved. It is shown that the compiled complexes had the most positive impact on the ability of gymnasts to perform large rolls and high throws with the left hand.

Keywords: *exercises with ball, subject training, methods, improvement, rhythmic gymnastics.*

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Вже багато десятиліть поспіль художня гімнастика в Україні є одним із самих популярних видів спорту для дівчат. На нашу думку, така популярність пояснюється красою і витонченістю цього неймовірно красивого виду спорту, а також великими успіхами провідних гімнасток України на світовій спортивній арені [17]. Проте, поряд зі зростанням популярності художньої гімнастики, зростають і вимоги щодо фізичної, технічної та інших видів підготовки спортсменок [6-10, 12, 15]. Вже в досить юному віці дівчата, що займаються художньою гімнастикою, мають вміння виконувати велику кількість дій з різними предметами: скакалкою, обручем, м'ячем, булавами та стрічкою у поєднанні з досконалою технікою виконання таких вправ як рівноваги, повороти й стрибки [1-3, 5, 13, 14, 16].

Але, на нашу думку, одним з найефектніших видів багатоборства в художній гімнастиці є вправи з м'ячем. Проте, завдяки фізичним

характеристикам цього предмету, існує велика вірогідність допущення гімнастками серйозних помилок при виконанні різних технічних дій, зокрема неправильна траєкторія при кидках, втрата під час ловіння та інших маніпуляцій, підстрибування у ході виконання перекатів, тощо. Насьогодні є наукові роботи, в яких досліджуються різні аспекти технічної підготовки гімнасток різного віку до виконання вправ з м'ячем [2, 13]. Проте досліджень такого характеру недостатньо і проблема удосконалення процесу навчання вправам з м'ячем юних гімнасток залишається актуальною.

Мета дослідження – обґрунтувати й розробити спеціальні комплекси вправ, спрямовані на удосконалення процесу навчання техніці рухів з м'ячем в художній гімнастиці на етапі базової підготовки.

Завдання: 1) Дослідити складнощі, що виникають при навчанні основним групам вправ з м'ячем на етапі базової підготовки в художній гімнастиці. 2) Підібрати засоби, що сприятимуть удосконаленню процесу навчання вправам з м'ячем на етапі базової підготовки в художній гімнастиці. 3) Експериментально перевірити ефективність розроблених комплексів вправ, шляхом їх впровадження до навчально-тренувального процесу в групах базової підготовки з художньої гімнастики.

Матеріал і методи дослідження:

Учасники дослідження. В дослідженні взяли участь 20 дівчат 8-9 років, що займалися художньою гімнастикою в групах базової підготовки першого року навчання на базі спортивного клубу «Андромеда», Розетодель-Абруцці Італія. Для проведення дослідження було сформовано дві групи: контрольну (КГ) і експериментальну (ЕГ) групи в кожній по 10 осіб.

Для досліджуваних експериментальної групи в навчально-тренувальних процес впроваджувалися спеціально розроблені комплекси вправ, що мали сприяти полегшенню та удосконаленню процесу навчання базовим рухам з м'ячем.

Серед таких вправ: підготовчі і підвідні вправи з одним та двома тенісними м'ячами, вправи з м'ячем, обтяжені зовнішнім супротивом (рези́на або еластичний джгут), вправи з набивними м'ячами та динамічними медболами, рухливі ігри з різними м'ячами (тенісні, гімнастичні, баскетбольні) та безпосередньо змагальні дії з м'ячами вцілому й окремі їх частини.

Вищеназвані вправи використовувалися як під час розминки так і в основній та заключній частині занять в різних сполученнях двічі на тиждень.

Дівчата, що входили до контрольної групи, навчалися за стандартною методикою, запропонованою навчальною програмою з художньої гімнастики для ДЮСШ [4].

Для вирішення сформульованих завдань використовувались наступні *методи дослідження*: аналіз наукової і спеціально-методичної літератури; аналіз правил та відеоматеріалів змагань з художньої гімнастики; узагальнення досвіду фахівців з цього виду спорту і власного практичного досвіду; опитування тренерів і гімнасток; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; педагогічне тестування з метою оцінки техніки виконання контрольних вправ з м'ячем. В якості контрольних вправ було обрано наступні: великий переكات по рукам і грудям попереду, великий переكات по рукам і спині позаду, вісімка вперед з коловим рухом руки, високий кидок та ловіння.

Всі контрольні вправи виконувалися правою і лівою рукою та оцінювалися за 5-ти бальною шкалою. 5 балів гімнастики отримували за високий рівень техніки виконання вправи з дотриманням всіх вимог і правил. 4 бали – за правильну техніку виконання в цілому з незначним порушенням траєкторії роботи предмету або іншою невеликою помилкою. 3 бали зараховувалися гімнасткам за виконання вправи з правильною технікою але наявністю двох невеликих помилок. У 2 бали оцінювалися спортсменки, що мали низький рівень техніки виконання контрольної вправи, що характеризувався наявністю однієї грубої помилки та 1-2-х невеликих. 1 бал досліджувані отримували при наявності двох і більше грубих помилок, що значно викривляють техніку виконання вправи. 0 балів – за втрату предмету під час виконання контрольної вправи. Для виконання кожної контрольної вправи надавалася всього одна спроба.

Результати, отримані під час проведення дослідження, були оброблені за допомогою знаходження *t*-критерію Стьюдента з відповідним рівнем ймовірності (*p*).

Організація дослідження. Дослідження тривало протягом п'яти місяців з січня по травень 2023 року. У січні було проведене попереднє оцінювання рівня техніки виконання контрольних вправ з м'ячем досліджуваних контрольної та експериментальної груп. Потім

досліджувані експериментальної групи двічі на тиждень виконували запропоновані комплекси вправ для удосконалення процесу навчання руховим діям з м'ячем. У травні досліджувані знову були оцінені за цими ж показниками та було проаналізовано динаміку змін у оцінках досліджуваних груп на початку та в кінці експерименту.

Результати дослідження. Аналіз правил та відеоматеріалів змагань показують, що більшість лідерів світової гімнастики при виконанні вправ з м'ячами надають перевагу використанню різноманітних великих перекатів з різних вихідних положень, високим складним кидкам з виконанням ризикованих дій під час них та складними ловіннями різними частинами тіла в різних положеннях: в стійках, положеннях сидячи й лежачи, а також різноманітним балансам.

Опитування тренерів показало, що на етапі базової підготовки вони надають перевагу використанню в змагальних програмах елементів середньої складності зі специфічних фундаментальних та фундаментальних технічних груп. Найбільша складність за словами опитуваних тренерів і гімнасток у ході навчання вправам з м'ячем виникає при засвоєнні техніки виконання великих перекатів та високих кидків і ловінь.

Проведений аналіз показав на яких саме вправах слід зосередити увагу при навчанні техніці рухових дій з м'ячем гімнасток, що входять до груп базової підготовки першого року навчання. Це дозволило нам конкретизувати засоби для удосконалення процесу навчання вправам з м'ячами та підібрати окремі комплекси для кожної частини навчально-тренувального заняття.

При підборі цих засобів ми враховували зміст навчальної програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вимоги правил змагань для гімнасток, що тренуються в групах базової підготовки, доступність вправ та педагогічні особливості проведення тренувальних занять. Було складено два комплекси вправ для удосконалення процесу навчання техніці рухових дій з м'ячем, що використовувалися в якості розминки в підготовчій частині заняття. До них входили переважно вправи підготовчого характеру з малими м'ячами та фітболами діаметром 45 см., які мали сприяти розвитку координаційних та інших здібностей тощо. Кожний комплекс закінчувався рухливими іграми з м'ячем або м'ячами

для розвитку точності рухових дій, удосконалення вмінь керувати різними параметрами рухів при виконанні вправ з м'ячем.

В основній частині крім вправ зі стандартними м'ячами (баланси, відбивання, кола і вісімки, переكاتи, кидки й ловіння), використовувалися підвідні вправи з малими м'ячами та динамічними медболами діаметром 16 см., вагою 1 кг, що включали частини змагальних дій або виконання вправи в цілому. На нашу думку, використання, м'ячів різної фактури, ваги і розмірів може значно покращити процес навчання змагальним вправам, сприяти розвитку у гімнасток «відчуття м'яча». Для заключної частини також було підібрано вправи спеціальної фізичної підготовки з набивними м'ячами і фітболами та стандартними м'ячами і гумовими амортизаторами, а також музичні ігри зі стандартними м'ячами.

Тренування з використанням розробленої технології навчання вправам з м'ячем проводилися двічі на тиждень (всього 40 занять). В інші дні гімнастики працювали з іншими предметами. Щоб не перевантажувати дітей в одному занятті використовувалася або розминка або СФП в заключній частині заняття разом з предметною підготовкою в основній частині.

У результаті проведеного дослідження було експериментально перевірено ефективність розроблених комплексів вправ для удосконалення процесу навчання руховим діям з м'ячем. Так, аналіз і статистична обробка результатів тестування в експериментальній групі до та після впровадження наших комплексів показала статистично вірогідне зростання оцінок за всі контрольні вправи. Так, найбільше зростання спостерігалось в оцінках за великий переكات по рукам попереду з лівої руки (при $p < 0,002$) та вісімку лівою рукою (при $p < 0,01$) (таблиця 1).

Важливо відмітити, що майже у всіх досліджуваних контрольної і експериментальної групи найгірші оцінки на початку експерименту були за виконання контрольних вправ саме лівою рукою. І таке значне покращення може вказувати на ефективність наших вправ для удосконалення симетричної роботи з м'ячем.

У контрольній групі, на відміну від експериментальної, наприкінці експерименту зростання балів за техніку виконання контрольних вправ з

м'ячем хоч і спостерігалось, але в усіх випадках крім високого кидка та ловіння лівою рукою не було статистично вірогідним.

Таблиця 1.

Оцінки за техніку виконання контрольних вправ з м'ячем досліджуваних контрольної (КГ, n=10) та експериментальної (ЕГ, n=10) групи на початку й наприкінці дослідження ($\bar{X} \pm m$)

Показники	Гр.	До	Після	t	p
Великий перекаат по рукам і грудям попереду з правої руки, бали	КГ	3,4±0,28	4,0±0,27	1,5	p>0,05
	ЕГ	3,3±0,35	4,4±0,17	2,8	p<0,01
Великий перекаат по рукам і грудям попереду з лівої руки, бали	КГ	2,9±0,25	3,3±0,32	1,0	p>0,05
	ЕГ	2,7±0,27	4,1±0,19	4,2	p<0,002
Великий перекаат по рукам і спині позаду з правої руки, бали	КГ	2,9±0,39	3,6±0,33	1,6	p>0,05
	ЕГ	2,8±0,26	3,8±0,21	3,0	p<0,02
Великий перекаат по рукам і спині позаду з лівої руки, бали	КГ	2,3±0,33	3,1±0,17	1,9	p>0,05
	ЕГ	2,5±0,28	3,6±0,28	2,8	p<0,02
Вісімка правою рукою, бали	КГ	3,9±0,25	4,3±0,22	1,2	p>0,05
	ЕГ	3,8±0,21	4,6±0,17	2,9	p<0,02
Вісімка лівою рукою, бали	КГ	3,4±0,28	4,0±0,27	1,5	p>0,05
	ЕГ	3,5±0,18	4,3±0,16	3,4	p<0,01
Високий кидок та ловіння правою рукою, бали	КГ	3,7±0,32	4,4±0,23	1,8	p>0,05
	ЕГ	3,5±0,32	4,6±0,17	3,0	p<0,02
Високий кидок та ловіння лівою рукою, бали	КГ	3,1±0,33	4,0±0,22	2,3	p<0,05
	ЕГ	3,0±0,22	4,0±0,27	2,8	p<0,02

Висновок. У дослідженні виявлено групи вправ з м'ячем, при навчанні яких, виникає найбільше складнощів, у гімнасток, що тренуються на етапі базової підготовки в художній гімнастиці. Серед них великі перекаати по двом і більше частинам тіла та високі кидки. Підбрано засоби, що можуть ефективно використовуватися в підготовчій, основній і заключній частинах заняття та сприяти удосконаленню процесу навчання вправам з м'ячем. Це загальнорозвиваючі, підготовчі та підвідні вправи та рухливі ігри з м'ячами різної фактури, розмірів і ваги. Експериментально доведено ефективність розроблених комплексів вправ, шляхом їх впровадження до навчально-тренувального процесу в групах базової підготовки з

художньої гімнастики та статистичної обробки отриманих результатів дослідження.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження в цьому напрямку можуть проводитися з метою виявлення ефективності використання спеціальних вправ з м'ячами різного розміру, ваги і фактури для удосконалення предметної підготовки гімнасток на інших етапах підготовки, зокрема базової, спеціалізованої чи підготовки до вищих спортивних досягнень.

Література:

1. Андреева НО. Значение отдельных компонентов предметной подготовки гимнасток по данным анкетирования тренеров разной квалификации. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2014;9:3–10.

2. Андреева НО. Удосконалення техніки виконання вправ з м'ячем на етапі попередньої базової підготовки в художній гімнастиці : *автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту* : 24.00.01. Київ, 2015. 24 с.

3. Андреева РІ. Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток : *автореф. дис. ... канд. наук фіз. вих.* : спец. 24.00.01. Харків, 2011. 20 с.

4. Білокопитова ЖА, Нестерова ТВ, Дерюгіна АМ, Безсонова ВА. Художня гімнастика: Навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. К.: РНМК, ФГУ, 1999:26–33.

5. Дейнеко А, Шевчук О, Архипова А. Вдосконалення технічної майстерності гімнасток 8-9 років у вправах з булавами. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2020;1(75):25–29.

6. Дейнеко АХ, Шевчук ОК. Особливості технічної підготовки в художній гімнастиці. Актуальні наукові дослідження у сучасному світі: IV Міжнародна наукова конф. Переяслав-Хмельницький. 2019;11(55):18–24.

7. Коваленко Я, Болобан В, Жирнов О. Сенсомоторна координація спортсменів, які займаються художньою гімнастикою, на етапі спеціалізованої базової підготовки. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2017;4:27–32.

8. Ленишин В.А. Взаємозв'язок показників спеціальної фізичної та технічної підготовленості спортсменок збірних команд України та львівської області з групових вправ художньої гімнастики. Фізична активність, здоров'я і спорт. 2016;2:26–33.

9. Муллагільдїна А. Я. Красова І. В. Технічна підготовка спортсменок 10–11 років в художній гімнастиці у вправах з булавами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.

Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. 2018;4 (98):114–118.

10. Топол Г. Управління підготовкою гімнасток, які спеціалізуються у групових вправах художньої гімнастики. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2014;4:13–17.

11. Черняков ВВ, Желізний ММ. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем у школі: навч. посіб. для студ. та вчителів. Чернігів: ЧНПУ, 2012. 116 с.

12. Шельчук НА, Леонова ВА. Місце і значення фізичної підготовки спортсменок, які займаються художньою гімнастикою на етапі спортивного вдосконалення. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. праць. 2002:66–69.

13. Andreeva NO. Key elements of sports techniques of ball throwing and catching by those engaged in rhythmic gymnastics at the stage of preliminary basic preparation. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2013;13(1): 46-52.

14. Ávila-Carvalho L, Klentrou P, Levre E. Handling, throws, catches and collaborations in elite group rhythmic gymnastics. Sci. Gymnastics J. 2012;4: 37–47.

15. Sierra-Palmeiro E, Bobo-Arce M, Pérez-Ferreirós A, Fernández-Villarino MA. Longitudinal Study of Individual Exercises in Elite Rhythmic Gymnastics, 2019. available at: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01496/full>

16. Tsopani D, Dallas G, Tasika N, Tinto A. The effect of different teaching system in learning rhythmic gymnastics apparatus motor skills, Sci. Gymnastics J. 2012;4:55-62.

17. Ukrainian Gymnastics Federation <https://ugf.org.ua/federation-news/>